

ИГРОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ КАТО СПЕЦИФИЧНО ИГРОВО СРЕДСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗНАНИЯ В СЮЖЕТНО - РОЛЕВАТА ИГРА

СВИЛЕН ХР. МАРКОВ

GAME ACTIONS AS A SPECIFIC GAME MEANS OF KNOWLEDGE INTEGRATION IN A ROLE GAME

SVILEN MARKOV

***Abstract:** Bearing in mind that the features of the game actions are defined according to the specific game task, the realization conditions and the relative ultimate result, a research concerning their role for the knowledge integration in the role game and the cognitive and social development of children is conducted.*

***Key words:** Game activities, actions, integration, knowledge.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-143/08.02.2016.

В играта най-напред игровите действия възникват въз основа на разширяващата се потребност на детето да овладява света на човешките предмети. Съдържащият се в самото това действие мотив, е фиксиран непосредствено върху вещното, предметното му съдържание. Действието за детето е пътят, който го води преди всичко до разкриване на предметната действителност. Човешкото се явява за детето в своята определена форма, ориентирайки се в наличните условия, с помощта на едни или други способности на действие, то започва да реализира определената игрова цел. Преобразуването на определените операции в действия, води към развитието на играта и определя новото ѝ съдържание. Първоначално, действията с играчките и другите предмети имат чисто манипулативен характер. Това е, така наречения от Е. Зворигина и Л. Новоселова [3] **опознаващ етап** в

развитието на играта, за които са характерни **предметно-специфичните операции на обследване**. Превръщането на тези операции в действия, определя втория етап на развитие на играта като **отразителна предметно-игрова дейност**, при която действията се осъществяват чрез особени **предметно-опосредствани операции**, като предметите, с които се действа се използват по-целенасочено, като средство за постигане на някакъв **ефект**. В същото време, в процеса на превръщане на операциите в действия и на базата на непрекъснатото обогатяване на предметното им съдържание, започва все по-ясно да изпъкват човешките отношения, вложени в конкретното им предметно съдържание. Следствие на това, още в най-ранните етапи на развитие на сюжетно-ролевата игра, детето започва да намира в предмета не само отношенията на човека към този предмет, но и отношенията на хората един към друг. Тези отношения постепенно стават онова съдържание на играта, върху което се фиксира мотивът за нея. Това променя характера на самата игра и включените в нея игрови действия. Преминва се от предметно-опосредствани операции към **сюжетно - отразителни**, т.е. от операции, изпълнявани в условията на реалното действие към **условно-оръдейни операции, изпълнявани в мнима въображаема ситуация**. Това дава възможност действието в играта винаги да съответства, макар и своеобразно, на действието на хората по отношение на дадена цел. При **сюжетно-ролевата игра могат да се променят условията на действието, но съдържанието и редът на действието непременно трябва да съответстват на реалното действие**. Обикновено начинът на действие, т.е., операцията, винаги точно съответства на предмета, с който детето играе. По този начин, игровата операция и игровото действие са винаги реални, тъй като са реални самите предмети, на които те съответстват.

Тези реалистични елементи на играта са твърде своеобразно съотнесени един към друг. Операциите се

оказват неадекватни на действието, ориентирани към определен резултат. В играта действието не преследва тази задача, защото нейният мотив лежи в самото действие, а не в резултата от него. Това **несъвпадане на операцията с действието поражда въображаемата ситуация**, което означава, че предметите, а оттам и операциите с тези предмети са включени в действия, които се осъществяват при други предметни условия и по отношение на други предмети. По този начин, само в специфичното игрово действие изискваните операции могат да бъдат заменени с други операции, а предметните условия за него могат да бъдат заменени с други предметни условия, при което съдържанието на самото действие се запазва.

Игровото действие има още една забележителна черта. Тя се състои в това, че игровото действие е винаги обобщено действие, което означава, че начините на действие, а следователно и предметните условия на играта могат да се изменят в много широки граници. Широтата на тези граници се определя от възможността за преобразуване и подчинение на игровото действие на индивидуалния и съвместен замисъл, наличните знания за реалната дейност на възрастните, когнитивните способности на детето и наличните предметни условия.

Така обобщено, характерът на игровите действия се определя от своеобразната игрова задача, специфичните условия на осъществяване и условията краен резултат. Всичко това обуславя различието на игровите действия от продуктивните действия.

Както вече бе посочено, сюжетно-ролевата игра не е свързана с постигането на определен, предметен, задължителен краен резултат. В играта се реализира определен сюжет, който включва онова, което е определено от детето в качеството на основни моменти от дейността на възрастните, и е особено описание на дейността, включващо това, как и в каква последователност трябва да се развият събитията /игрови ситуации/ в играта.

Сюжетът се реализира в дейността с помощта на игровите действия. Реализирането на избрания сюжет не предполага операции, свързани с частичната промяна на определен обект, наличието на определени средства и оръдия на труда (в играта това са играчките) и процес на материално преобразуване на предметите. В сюжетно-ролевата игра игровият сюжет се реализира чрез игровите действия, които се отличават от продуктивните действия по това, че **възпроизвеждат само външната рисунка на реалните продуктивни действия на възрастните.** Тази външна рисунка включва общата, а не разчленената рисунка на отделните операции, или рисунката на отделните най-характерни за действието операции, отличаващи го от другите действия.

Специфичното съдържание на игровите действия, определено от мотива и своеобразното отношение към действия и операции в сюжетно-ролевата игра, ни подсказва, че не всички налични знания у детето се използват при построяването и осъществяването на играта. Игровите действия, независимо от това, че своеобразно съответстват на действията на хората по отношение на дадената цел, редът и съдържанието им, не винаги точно съответстват на реалното действие, но следствие на въображаемата ситуация, породила се от несъвпадението на игровите операции с действието, детето не възпроизвежда цялостно дейността на възрастните, не всичко от трудовия им процес, а **само характерното, специфичното, привлекателното, което може да се възприеме и действено да се отрази в играта.**

На този етап на анализа възниква въпросът, кои знания от дейността на възрастните детето използва за построяване на игровото действие ?

За да отговорим на този въпрос, проведохме редица наблюдения върху развитие съдържанието на сюжетно-ролевата игра. За да допълним и уточним резултатите от наблюденията, често поемахме роля и се включвахме в играта, което ни даде възможност да проведем

непринудени беседи с децата, в които насочвахме вниманието им към въпроси, отнасящи се до целта на изследването. Наблюдавани бяха две игри по пет изигравания със сюжет по предложена тема, включена в програмната система за възпитателна работа в детската градина./Приложение – беседа, индивидуални протоколи, схема на планиране / Задачата ни не бе свързана с определено вмешателство в естествения ход на развитие на играта, а само с установяване на какви знания и по какъв начин се използват от децата при реализирането на поетите роли в зависимост от самостоятелно проектиран сюжет, което да е основа за определяне на специфично игрови условия и средства за интеграция на знания в сюжетно-ролевата игра. Водихме се от постановката, че игровите взаимодействия се развиват по повод на водещ общ мотив, зададен чрез задача – проблем, реализиран в конкретна игра, във връзка с конкретно съдържание, като отражение на преживявания и формиран образ, в конкретна ситуация от околната действителност, претворявани в неадекватни предметни условия. Изследвани бяха 52 деца. По пет изигравания по две теми /сюжета/ на играта. Определени са 6 показателя за наблюдение, като при определянето им се водихме от вече определената характеристика и съдържание на игровите действия, като основно средство за интегриране на знания в сюжетно-ролевата игра. Основен акцент на изследване - ролята на игровите действия по отношение на реализацията на сюжета – затова основен механизъм в изследването е сравняване на резултати по определените показатели между първа и пета игра спрямо общия брой участвали в играта деца, при което са приети следните означавания – резултати от първа игра по даден сюжет се приемат за констатиращи, а от петата игра – като контролен и оценяващ етап. Приета е работна нулева хипотеза – броят на изиграванията не влияе на децата, използващи определени знания в играта. Получените резултати /Таблица № 1/ представят изчисления корелационен

коэффициент на отношение на Пиърс между 1 и 5 игра, който със стойности близки до единица показва изключително голяма връзка и положителна зависимост и чрез t критерии на Стюдън – коэффициент 1 показват че Нулевата хипотеза се отхвърля и се формулира нова хипотеза – влияние на броя на изиграванията върху броя на децата, прилагачи , обобщаващи и интегриращи знания в играта.

Известно е, че положителното отношение към заобикалящите хора става предпоставка децата да взаимодействат техните мотиви на поведение. Обикновено при наблюденията при различни ситуации децата се насочват към резултата от трудовата дейност на хората /социални роли/ - основно какви предмети създават те. Оказва се, че практически това съвсем не е достатъчно с оглед развитието на игровата дейност. Вярно е, че взаимоотношенията между хората са в неразривна връзка с резултата от тяхната целенасочена дейност. Но освен това, този резултат е свързан със създаването на блага, които ползват другите. Мотивите на поведение на възрастните стават мотиви на детето и в игровата дейност, отначало като подражават, а по-късно започват да осъзнават, да осмислят сами мотивите на собствената си дейност. За това са необходими **знания за резултата от дейността на възрастните**. Ето защо, като **първи показател** при наблюдението, ние определихме наличието на знания на децата за резултата от дейността на възрастните. Общата констатация от получените резултати и преди всичко от проведените беседи е, че в началото на играта децата притежават необходимите познания за резултата от определената дейност на възрастните, но те **не са предпоставка** за включване в играта и най-вече за поемане на съответна роля. Преобладава предимно емоционалната окраска на определената дейност на възрастния, на преживявания в резултат на различни възприятия и предимно свързани със сродна професия на родители или близки.

Таблица 1

Показатели		Сюжет										Коефициент на Пирсън	
		Книжарница					Поща					Книжарница	Поща
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Резултат	Предмет	4	10	12	16	16	8	12	14	16	18	0,9525	0,9863
	За хората	8	14	20	32	38	6	14	18	32	36	0,9912	0,9836
Значение на резултата	Лично	12	10	14	28	26	10	12	16	30	26	0,8693	0,8997
	Социално	12	10	14	19	22	8	12	11	20	20	0,9208	0,9206
Предмети	Опознава	8	12	18	22	32	12	20	26	32	36	0,9843	0,9933
	Действие	6	10	12	20	28	10	16	16	32	36	0,9718	0,9503
Операции	Диференц	2	4	8	12	12	4	12	18	20	20	0,9707	0,9205
	Последов	4	8	12	20	32	6	10	18	22	20	0,9687	0,9205
	Осмисляне	2	6	14	18	20	4	6	12	14	16	0,9798	0,9773
	Съгласуване	2	8	14	14	20	16	20	22	32	36	0,9707	0,9743
Нравствени качества		2	4	6	18	22	8	8	12	16	16	0,9499	0,9486
Правила		2	6	18	19	32	16	20	22	32	36	0,9727	0,9743

Увеличаването на броя на децата, използващи знанията за определения резултат става в хода на многократното изиграване на определения сюжет. Така например, ако при първото изиграване на играта

"КНИЖАРНИЦА" само четири, а при играта "ПОЩА" само осем деца посочиха като предпоставка за поемането на определена роля по темата - знания за резултата, то при петото ѝ изиграване техният брой нарасна съответно на шестнадесет и осемнадесет. Става ясно, че в игрова ситуация децата осмислят извършването в полза на другите. Следствие на това, децата практически **възприемат и осмислят общото значение на дейността** (втори показател), като обобщение на действителността, фиксирана в неговия сетивен носител, като форма на кристализация на социалния опит, на обществената практика на човека.

Осмислянето на общото значение, като обобщение на дейността на възрастните в хода на многократното изиграване и натрупване на игрови умения, свързани с овладяването на съответни операции с предметите, е предпоставка повече деца да се включат в играта по новата тема, да се разгърне по-богато съдържание и установяват по-устойчиви взаимоотношения между обособилите се звена. Действеното осъзнаване на резултата и значението на дейността на възрастните е основна предпоставка за започване на определена игра, включването на децата в нея чрез поемане на роля и възникването на игровото действие, включващо определени операции с играчки и начало на игрово взаимодействие..

В хода на изследването се оказва, че подготовката на материалните условия за игра сами по себе си могат да насочат към определена структура и съдържание, но не довеждат до възникване на желание за поемане на роля и интерес, към разгръщане на общ сюжет на играта. Забелязахме, че преобладаващо възникналият интерес се насочва към предложените нови играчки и средства, и се ограничава основно в манипулиране с тях.. Всички искат да играят с тях, но след един-два пъти интересът им отпада. Пред нас възникна въпросът, какво е необходимо, за да се задържи този интерес и играчките активно да се използват в процеса на игрово взаимодействие. Тоест, играчката да

стане образуващ компонент на две основни структурни звена при проектирането на играта – задачата и условията и специфично опосредстващо средство за задоволяване на нейния мотив /да се действа/ и реализация на целта /роля и замисъл/.

От наблюденията се убедихме, че съществен компонент в структурата на игровата дейност е игровото действие, включващо поредица от действия, възникващи по повод на различните ѝ структурни компоненти (роля, правило, замисъл, съдържание). Оказва се, че действието с играчката е твърде съществена част от игровото действие. По своята същност играчките са посредник, чрез който се задоволяват потребностите на детето за активност, за отразяване и усвояване на обществен опит. Основна функция на играчката в сюжетно-ролевата игра е да опосредства взаимодействието между децата като средство за определено моделиране на действителността, но и като специфичен стимул – средство по посока на усвояване на конкретен обществен опит от актуалната за детето действителност. По този начин основно предназначение и характеристика на играчката е да изобразява реалните предмети. По същество тя за детето е един реален предмет, но само тогава, когато то съзре в нея нещо повече от това, което тя външно представлява. Тоест, възможност и процес на преодоляване на противоречието между реално и въображаемо, благодарение на което тя се включва в играта като условие и средство за баланс между подражание и творчество, с което играта става пълноценен живот за детето . Играчката като част от реалния предмет и преди всичко като своеобразно оръдие за детето в играта, изисква съответни знания за характеристиката и предназначението на реалния предмет, който изобразява и замества в играта. Най-често това са знания за общата, външна характеристика и предназначение на предметите, които детето може да възприема действено и да използва в съответните игрови действия, предаващи общата рисунка на предметното действие на възрастния (трети показател).

Наблюденията показаха, че използването на някои от тези знания зависи от това, какво значение детето ще даде на предмета в дадената конкретна ситуация от разгръщането на съдържанието на играта. Можем да кажем, че процесът на възприемане на играчката и използването ѝ в играта върви от **играчка-смисъл** към **смисъл-играчка**, като този преход става в хода на самото игровото действие, където се извършва осмислянето на тяхното предназначение [1, с.87]. Това става условие за поява на символизацията в процеса на опосредстването и заместването, като условие за моделиране на общото предназначение на даденото действие. Но в същото време, условие една играчка да замени реален предмет или друга играчка, не е външното сходство, а възможността да се действа по определен начин с дадения предмет. Играчката изисква една или друга манипулация в хода на дейността. Следователно, **заместването** на един предмет с друг е **включено в структурата на символизацията** от детето на друг човек в системата от игрови действия, обезпечавачи неговите реални действия. По този начин **играчката изпълнява и функцията на средство за моделиране на човешките действия** /пак там/. Това предполага наред с общото познаване на предметите и предварително запознаване с действията с тях (трети показател) и със заместващата ги играчка в играта, за да могат те да се съпоставят с най-същественото или поне с нещо от структурата на реалното действие на възрастния. Към този извод ни насочва фактът, че в началото на играта децата използват играчки, близки по съдържание и външен вид до реалните предмети /умалено или обобщено копие/, а се затрудняват да използват такива със символичен характер (6-10 деца). Едва след като са се запознали с действието, с реалния предмет и неговата характеристика, вследствие на натрупването на практически опит, е възможен преносът на действия от един предмет върху друг, при което става разпадане на тясната връзка на действията с един конкретен предмет(28- 36 деца). По този начин действията

остават едни и същи по смисъл, но се изменят по състав на конкретни операции, по своето операционално-техническо възпроизвеждане, превръщат се в своеобразна **схема, предаваща общия смисъл на дейността**. Ето защо можем да определим, че възприятията за действието с играчката се движат от **действие-смисъл към смисъл-действие** [1, с.87]. Основа за това в началото са възпроизвеждането на действия, получени по-рано (2-4 годишна възраст) в съвместно ситуативно практическо и делово общуване с възрастния [6], а сега е **достатъчно наблюдение върху дейността на възрастния, но придружено с обследване и анализ на структура и предназначение, както на дейността като цяло, така и на конкретните действия, операции и средства**. От тези наблюдения детето използва знания за най-общото и специфичното за конкретно действие, отличаващо го от другите, възприема общата схема на действия и отношения, предаващи общото му значение и смисъл.

Следствие на тези знания за предметите и действието с тях, по-определени стават **значението и смисълът**, вложен в играчката и става основа за осъзнаване и проектиране на значението и предназначението на играчката и вложения смисъл в самото действие с нея (четвърти показател-2-4 деца и 12-20 деца). Това потвърждава мисълта на Л. С. Виготски, че в играта детето оперира със значението, откъснато от предметите, но не откъснато от реалното действие с тези реални предмети” [2].

Като имаме предвид, че основно съдържание на играта са реалните образи и реални взаимоотношения между хората, самата игра също се отличава с известна, макар и външно условна логика на действията. В игровите действия има своеобразна **логическа мотивираност**, която е по-голяма или по-малка, в зависимост от мисленето, опита на децата и игровите им умения. Това именно обосновава акцента на **задачата за социалното и познавателно формиране в играта**, основно изразено в

откриване логиката на реалните отношения между хората, тяхното моделиране, но и спазването им в играта, постигано чрез формиране на умения за наблюдение и обследване в процеса на усвояване дейността на възрастните, но и умствени и практически умения за регулиране на собственото си поведение .

Игровата дейност не задължава детето да преследва конкретен резултат. Независимо от това, ярките впечатления от околната действителност са предпоставка играта да се развива като дейност със своя логическа мотивираност и да се използва като ефективно средство за тяхното обобщаване и осмисляне. Благодарение на познанията за дейността на възрастните, децата се стремят да спазват реалния порядък на действията. В зависимост от това определихме умението на децата да диференцират отделните операции, тяхната последователност, словесното им осмисляне и съгласуваността при изпълнението като четвърти показател, чрез които да установим, кои знания за реалната предметна дейност на възрастните, децата използват при своеобразната логическа мотивираност и последователност на игровите действия.

От цифровите данни става ясно, че в началото децата се затрудняват при диференцирането на отделните операции, включени в игровото действие и извършването им в определена последователност (2-4 деца). Броят на децата, спазващи тази диференциация и последователност, нараства едва след третото, четвъртото изиграване на определена игра (12-20 деца). Успоредно с това, на базата на многократното изпълнение, нараства и броят на децата (2-20,4-16 деца), които могат словесно да осмислят изпълняваното действие и да мотивират неговата последователност. Можем да предположим, че в хода на формиране на предметните действия първо се усвоява общата схема на действие с предмета, свързана с неговото обобщено предназначение, и след това в хода на играта се извършва приспособяването на отделните операции към

физическата форма на предмета и условията за осъществяване на действие с него. В процеса на наблюдение на конкретни ситуации и обследването на дейността на представените социални роли се изработва **обобщен образец** за предварително запознаване с действието, представляващ само **общата схема на действието**, която е свързана с общото предназначение на конкретна социална дейност. По-нататъшното приспособяване на този образец към наличните условия и предмети изисква наличието и включването на знания за диференцирането и общата последователност на действията на възрастните по отношение на крайния резултат, което е основа, чрез действената проверка за словесното им осмисляне и съгласуваност при изпълнението в играта в индивидуален и групов план. Става ясно, че, **за да възникне игровото действие в началото, е необходимо знание за общото значение на претворяваната дейност**, тъй като това става основа за поемане на определена роля /социалната роля в „значим друг“/ и от трансформиране чрез допълнително направлявана /ситуативно/ познавателна активност за уточняване и допълване на знанията за действието, определено от тази роля /преобразуване на социална в игрова/, тъй като тези знания се приемат от детето вече като условие за разгръщане на една по-богата игра, удовлетворяваща в по-голяма степен както потребността, така и възможностите на детето да действа като възрастен. Следствие на появилата се и направлявана чрез преобразуване на социалната ситуация и вид взаимодействие познавателна активност, детето търси и включва в играта знания за характера на предметите и действията с тях, диференцирането на операциите, тяхната последователност и съгласуваност. Тази познавателна активност се поражда в играта и е свързана с нейното съдържание и развитие, затова ние приемаме да я наричаме **игрови интерес / вече не е ограничена само в образа като подражание, не е и чисто познавателен**

интерес / . Чрез включването на тези знания в играта, следствие на породилия се игров интерес, при изпълняването на отделните операции, те придобиват **личностен смисъл**, тъй като се свързват с непосредствената дейност на детето за задоволяване на основни потребности и утвърждаване сред другите. Продължителността на играта се увеличава не толкова за сметка на обогатяването на сюжета, но и за сметка на взаимното проникване на едни игрови ситуации в други, в резултат на динамиката, определена от проявената субективна активност в рамките на приетия замисъл . По този начин знанията развиват игровите действия и съдържанието на самата игра, спомагат за развитието и на планиращата дейност на детето по отношение построяването и организацията на играта. Новите знания встъпват в противоречие със старите, обезпечават развитието на играта чрез разширяване на противоречията вътре в играта. Довеждат до осъзнаването на нравствените качества и правила на взаимодействия в играта (пети и шести показател), като се свързват с желаното реално съдържание на играта и знанията за тази реална дейност на възрастните. Водят до осъзнаване на правилата, спазването на които се приема като необходимо условие за по-висока степен на доближаване до реалната дейност на възрастния, но и като първа форма на авторегулация на поведението чрез праксиологическа рефлексия.

Казаното дотук, можем да обобщим в следните **изводи**:

1. Съдържанието на игровото действие съответства, макар и своеобразно на действията на хората по отношение определена цел. В зависимост от това, редът и начинът на тяхното извършване отговаря на реалната предметна дейност на възрастните. По този начин, игровите действия иманентно включват в себе си знания за реалната дейност на възрастните. Получените резултати доказват изходната ни теза, че игровите действия се развиват на базата на знания за дейността на възрастните

и са носители на тези знания в играта, където чрез тях се извършва действието им обобщаване и осмисляне.

2. От несъвпадението на операциите с действието в играта се поражда въображаемата ситуация, което означава, че предметите, а от там операциите с тези предмети са включени в действия, които се осъществяват при други предметни условия и по отношение на други предмети,

3. В сюжетно-ролевата игра игровият сюжет се реализира чрез игровите действия, които се отличават от продуктивните действия по това, че възпроизвеждат само външната рисунка на реалните продуктивни действия на възрастните. Следователно чрез игровите действия, детето не възпроизвежда цялостно дейността на възрастните, не всичко от трудовия им процес, а само характерното, специфичното, което може да се възприема действено и да се отрази в играта.

4. За да възникне игровото действие, в началото са необходими знания за общото значение на претворяваната дейност, тъй като това става основа за поемане на определена роля и оттам формиране на допълнителна познавателна активност, която определихме като игрови интерес, за доуточняване и допълване на знанията за действието, определено от тази роля, тъй като се възприемат вече от детето като условие за разгръщане на собствената игра. Действието осмисляне в играта на знанията за общото значение на дейността на възрастните, като форма, в която отделния човек овладява обобщения и отразен социален опит, кристализирал и фиксиран в неговия сетивен носител, е първа форма на интегриране и обобщаване на знанията за околната действителност.

5. Формиралата се познавателна активност (игров интерес) в хода на играта се изразява в стремеж за опознаване и включване на определените явления, които съставляват съдържанието на играта, в желанието да поемат за себе си определена роля и активно да действат в

нея, стремеж да овладяват необходимите за това игрови действия.

6. Детето включва в сюжетно-ролевата игра, действено обобщава и осмисля следните знания: 1 - знания за резултата и общото значение на претворяваната дейност; 2 - знания за съдържанието и реда на извършване; 3 - осъзнаване на последователността на действията; 4 - названия, характеристики и предназначения на реалните предмети; 5 - знания за нормите на поведение; 6 - практически умения за действия с предметите .

7. В хода на формиране и разгръщане на предметните действия в определена игра, детето първо усвоява общата схема на действието на предмета, свързана с неговото обобщено предназначение, на базата на интегрираните знания в общото значение на претворяваната дейност, включени в системата от обобщения на типични образи на предмети и явления от околната действителност, а след това в хода на играта извършва приспособяването на отделните операции към физическата форма на предмета и условията за осъществяване на действие с него, в процеса на което на базата на мисловни преобразования, подобни на тези, които по-рано детето е извършвало с реалните предмети, се извършва диференциране на интегрираните знания и се изработва мисловен план на действие,

8. Включените знания в играта при изпълнението на отделните операции на базата на действената им проверка, придобиват личностен смисъл, тъй като се свързват с непосредствената дейност на детето в играта и се синтезират във вид на определено ролево поведение, съобразно с вече осъзнатите като необходимост правила и нравствени норми на поведение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Витанова Н. Психологически изисквания към играчката. сб. Играта и играчката в живота на детето. ДИ "Народна просвета", С., 1979 г. стр. 85-114
2. Выготский Л. С. Собрание сочинений. том 4. М., "Педагогика" 1984 г.

3. Зворыгина Е. Игровые проблемные ситуации, как средство развития мышления. "Дошкольное воспитание", 1981 г.кн.12
4. Леонтиев А. Н. Проблемы на развитието на психиката. Изд. "Наука и изкуство", С. 1974
5. Леонтиев А. Н. Дейност, съзнание, личност. Изд. "Партиздат" С.1978 г.
6. Лисина М., Димитров И. Общуване и самопознание. "Наука и изкуство" 1982 г.
7. Люблинская А. А. Очерки психологического развития ребенка. М. 1959 г.
8. Усова А. Обучение в детском саду. "Просвещение" М. 1982 г.